

L'EUCARISTIA: SIMBOLO O REALTÀ? IL DIBATTITO SULLA PRESENZA REALE IN EPOCA MEDIEVALE

Pasquale Bua*

ABSTRACT

Il saggio ripercorre brevemente il dibattito medievale sulla presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche.

Il presupposto è la progressiva dissoluzione della teologia patristica dell'immagine, che non opponeva simbolo e realtà, ma considerava i simboli eucaristici come un modo peculiare del Signore di rendersi realmente presente nella Chiesa, prima della sua definitiva manifestazione escatologica. Al contrario, la prima controversia eucaristica nel IX secolo e la seconda controversia eucaristica nell'XI secolo dimostrano la sopravvenuta incapacità di tenere insieme simbolo e realtà e favoriscono l'affermazione di una concezione ultrarealista dell'eucaristia.

Una visione equilibrata sarà raggiunta soltanto nel XIII secolo dalla teologia scolastica (in particolare con Tommaso d'Aquino), soprattutto attraverso l'introduzione del concetto aristotelico di sostanza, che consente di spiegare la trasformazione eucaristica in termini di "transustanziazione".

* * *

This essay briefly follows the medieval debate on the true presence of Christ in the Eucharistic species.

The assumption is the progressive dissolution of the patristic theology of the image, which did not oppose symbolism and reality, but considered Eucharistic symbols as a peculiar way for the Lord to make himself present in the Church, before his definitive eschatological manifestation. On the contrary, the first Eucharistic controversy in the 9th century and the second Eucharistic controversy in the 11th century demonstrate the incapacity to keep symbolism and reality together and foster the affirmation of an ultra-realistic conception of the Eucharist.

A balanced vision will only be achieved in the 13th century by Scholastic theology with the help of Thomas Aquinas, especially through the introduction of the Aristotelian concept of substance, which explains Eucharistic transformation in terms of "transubstantiation".

* Professore straordinario di teologia dogmatica presso l'Istituto Teologico Leoniano; docente incaricato presso la facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana.

L'articolo, che ripropone l'intervento tenuto il 13 marzo 2015 nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Alatri nell'ambito delle celebrazioni commemorative del miracolo eucaristico alatrino, presuppone il saggio di L. CAPPELLETTI, «Il contesto storico del miracolo eucaristico alatrino del 1227/1228», in *Theologica Leoniana* 5 (2016) 141-151.

Prima premessa

La dottrina eucaristica della Scolastica, destinata per il suo rigore concettuale a imporsi per tutto il secondo millennio, costituisce il punto di approdo di una lunga riflessione — e anzi di un’accesa discussione — attorno al sacramento dell’eucaristia, avviata in Occidente fin dal IX secolo, cioè in epoca carolingia. Questo intenso dibattito, che abbraccia alto e basso Medioevo, ha i suoi punti focali in ciò che gli storici del dogma denominano prima e seconda controversia eucaristica.

Al tempo stesso, l’oggetto del contendere non può essere adeguatamente compreso senza una conoscenza perlomeno sommaria della dottrina eucaristica di epoca patristica. Per questo, si proporrà di seguito un percorso necessariamente schematico che, prendendo le mosse dalla crisi altomedievale del pensiero antico, giungerà a focalizzare con sufficiente cognizione di causa l’elaborazione dottrinale del XIII secolo, il secolo nel quale — grazie ai teologi della Scolastica, e tra loro soprattutto Tommaso d’Aquino — si raggiunge il momento di più matura comprensione e di più esatta esposizione della teologia eucaristica del Medioevo e non solo.

Seconda premessa

Il Medioevo delle controversie eucaristiche è pure — e forse non per una semplice coincidenza — il periodo di maggiore concentrazione di fenomeni prodigiosi di varia natura connessi in un modo o nell’altro alle specie consacrate (e, per questo motivo, comunemente denominati “miracoli eucaristici”).

Si tratta di avvenimenti interpretati dai credenti come conferma soprannaturale della presenza di Cristo nel pane e nel vino consacrati dal sacerdote, conferma resa necessaria da dubbi, abusi, contestazioni più o meno radicali nei riguardi della dottrina ecclesiastica sull’eucaristia. Per fare soltanto un esempio, è in tal senso che papa Gregorio IX dimostra di interpretare il prodigio di Alatri del 1227/1228, stando al testo della lettera inviata al vescovo Giovanni V¹.

Del resto, non è difficile rendersi conto che, in un clima di diffusa incertezza dottrinale, i dibattiti fra i teologi, uniti alla diffusione di vere e proprie eresie legate all’eucaristia, abbiano finito per disorientare numerosi pastori e fedeli. È soprattutto la fede delle persone semplici a essere messa in pericolo, almeno fino a quando — appunto non prima del XIII secolo e poi definitivamente con il Concilio di Trento —

¹ Cfr. G. MINNUCCI, «Il *mandatum* di Gregorio IX per il miracolo eucaristico dell’Ostia incarnata in Alatri (1228). Il profilo storico-giuridico», in ID., *Due conferenze sulla storia religiosa di Alatri*, Siena 2005, 1-23.

non si addiverrà a una dottrina chiara e completa, in grado di fugare non proprio tutte le incomprensioni, ma di ristabilire quantomeno un accordo sostanziale.

Incredibilmente lungo, a tal proposito, è l'elenco dei miracoli eucaristici attestati nel Medioevo. Dopo quello ben noto di Lanciano avvenuto intorno al 700 e quello forse meno famoso di Trani verificatosi verso il Mille, troviamo in particolare il miracolo eucaristico di Ferrara nel 1171, quello di Rimini nel 1223, quello già richiamato di Alatri nel 1227/1228, quello di Firenze nel 1230, quello celeberrimo di Bolsena nel 1263, quello di Offida nel 1273, quello di Valvasone (Friuli) nel 1294, quello di Siena nel 1330. È impressionante il loro “rincorrersi” nel solo Duecento².

E se a ciò aggiungiamo che questo stesso secolo è aperto da un Concilio ecumenico, il Lateranense IV (1215), che recepisce — come vedremo — la dottrina della transustanziazione eucaristica di recente elaborazione teologica³, e concluso da un altro Concilio ecumenico, il Lionese II (1274), che ribadisce il medesimo insegnamento difendendo al contempo nei riguardi dei Bizantini l'utilizzo del pane azzimo da parte della Chiesa d'Occidente⁴, possiamo a buon diritto qualificare il Duecento come il “secolo dell'eucaristia”.

1. La prima controversia eucaristica

Come si accennava, la prima controversia non sarebbe adeguatamente comprensibile senza considerare che, con la fine della *romanitas* e l'ascesa dei popoli germanici, entra in crisi profonda e irreversibile il pensiero simbolico tipico della Chiesa patristica. Lo sconvolgimento che conduce dall'età antica all'età medievale non è semplicemente un fenomeno politico, ma anche e inseparabilmente un fenomeno culturale e “spirituale”, paragonabile a una vera e propria “rivoluzione”.

Secondo quanto ha brillantemente illustrato Henri de Lubac nell'opera magistrale intitolata *Corpus mysticum*, per i Padri della Chiesa — pensiamo ad esempio, in Occidente, a sant'Ambrogio di Milano e sant'Agostino d'Ippona — l'eucaristia è il corpo mistico di Cristo, mentre la Chiesa il suo corpo vero⁵. Dire che l'eucaristia è il corpo mistico di Cristo non significa affatto, per costoro, negare che nella celebrazione eucaristica si realizzi una reale trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Non vi è dubbio, per la maggior parte dei Padri, che i fedeli si

² Nell'opera “classica” di P. BROWE, *Die eucharistischen Wunder des Mittelalters*, Breslau 1938, sono censiti oltre cento racconti di visioni, miracoli e avvenimenti straordinari collegati alle specie consacrate, avvenuti tra il XII e il XIII secolo.

³ Cfr. *Denz.* 802.

⁴ Cfr. *ibid.* 860.

⁵ Cfr. H. DE LUBAC, *Corpus mysticum. L'eucaristia e la Chiesa nel Medioevo*, Milano ²1996, 33-60 [orig. fr. 1949].

nutrono veramente di Cristo nella celebrazione eucaristica, come afferma con particolare chiarezza la teoria del “metabolismo reale” di Ambrogio.

Sostenere che l'eucaristia è *corpus mysticum* significa piuttosto affermare che l'eucaristia è il simbolo attraverso cui si rendono misteriosamente presenti, in modo simultaneo e inscindibile, tanto Cristo quanto la Chiesa. Da una parte, infatti, l'eucaristia è simbolo di Cristo, perché questi, nel segno degli alimenti terreni, si dona agli uomini come nutrimento celeste. Dall'altra essa è simbolo della Chiesa, perché l'unica mensa eucaristica manifesta e realizza l'unità del corpo di Cristo di cui i cristiani sono le membra, secondo il celebre effato di ispirazione paolina: *unus panis unum corpus*. Così, infatti, scrive l'Apostolo: «Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane» (1Cor 10,17). L'eucaristia è per questo, dirà soprattutto Agostino, *signum unitatis* e *vinculum caritatis*, cioè il sacramento per eccellenza della comunione ecclesiale⁶.

I Padri della Chiesa erano naturalmente capaci di una «simbolica reale»⁷, che ai Franchi d'epoca altomedievale non risulterà più comprensibile. Infatti, nonostante le differenze anche importanti che si registrano da autore ad autore, i teologi antichi consideravano l'eucaristia come simbolo “e” come realtà. Il simbolo, nella loro concezione, non è un'altra cosa rispetto alla realtà, bensì un modo peculiare di manifestarsi della realtà. Dire che Cristo si rende presente nei simboli eucaristici significa per essi affermare che, nell'eucaristia, Dio irrompe sul serio nella storia umana, ma al contempo restando trascendente, ovvero conservando un'ulteriorità che impedisce all'uomo di ingabbiare il mistero entro il suo povero comprendonio.

È questa una concezione che nel secolo scorso Karl Rahner ha rivitalizzato ed espresso efficacemente nella categoria di *Realsymbol*, appunto per indicare che, nella dottrina patristica dei sacramenti, il simbolo non è affatto qualcosa di irreale (un elemento che si riferisce in qualche maniera a un altro elemento da cui però resta formalmente distinto), ma al contrario un particolare modo di darsi del reale (è cioè lo stesso elemento che si presenta e si dona veramente, tuttavia non ancora in modo definitivo, anticipando e con ciò rimandando al futuro la sua piena manifestazione)⁸.

Ne derivava, presso i Padri, un'accentuazione fortemente escatologica dell'eucaristia: mangiando il corpo e il sangue di Cristo, i credenti “pre-gustano” (cioè assaporano in anticipo) il suo avvento definitivo nell'ultimo giorno, in cui finalmente sarà

⁶ Cfr. almeno AGOSTINO, *In Ioannis Evangelium Tractatus XXVI*, 6, 13: PL 35, 1613. A questo testo rimanda significativamente il Concilio Vaticano II allorché illustra natura e fini del sacramento eucaristico: cfr. Costituzione *Sacrosanctum Concilium* (4.XII.1963), in *AAS* 56 (1964) 97-138, n. 47, nota 1. Per un approfondimento di questi aspetti segnaliamo, fra tanti, S. MARSILI, «Teologia della celebrazione dell'eucaristia», in *Anàmnesis*, III/2. ID. – A. NOCENT – M. AUGÉ – A.J. CHUPUNGO [cur.], *La liturgia. Eucaristia. Teologia e storia della celebrazione*, Genova – Milano 2¹⁹⁸⁹, 11-186: 33-58.

⁷ A. GERKEN, *Teologia dell'eucaristia*, Alba 1977, 113 [orig. ted. 1972].

⁸ Cfr. K. RAHNER, *Chiesa e sacramenti*, Brescia 1973, 38-40 [orig. ted. 2¹⁹⁶³].

tolto il “velo” del mistero: «Adesso — esclama ancora Paolo — conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente» (1Cor 13,12). L'eucaristia è dunque un nutrimento provvisorio, che preannuncia e prepara l'*eschaton* promesso, allorché Dio sarà finalmente «tutto in tutti» (1Cor 15,28)⁹.

Purtroppo gli autori medievali, soprattutto a causa di un'interpretazione esageratamente allegorica dei testi biblici, diventano progressivamente incapaci di ragionare in questi termini e passano da una concezione dinamica a una concezione statica dell'eucaristia, dall'eucaristia “evento” all'eucaristia “oggetto”¹⁰. È il prevalere del pensiero “cosificante”. Al tempo stesso, se per i Padri della Chiesa l'intera preghiera eucaristica, considerata come una totalità organica e indivisibile, veniva considerata come dotata da Dio di potenza consacratoria, sempre più l'attenzione dei teologi e dei canonisti medievali viene a concentrarsi sulle singole parole del racconto istituzionale («Questo è il mio corpo... questo è il mio sangue...»), le uniche necessarie per celebrare “validamente” il sacrificio della Messa¹¹.

La prima eclatante manifestazione della crisi del pensiero simbolico antico si ha all'interno dell'abbazia di Corbie (nell'attuale Francia settentrionale), in occasione del contrasto tra l'abate Pascasio Radberto († 851 o 860), autore di un'opera intitolata *De corpore et sanguine Domini*, pubblicata nell'844, e il monaco Ratramno († 868), autore poco dopo di un trattato omonimo dedicato all'imperatore Carlo il Calvo, che ne aveva sollecitato la stesura. In realtà, anche se le posizioni dei due autori appaiono frontalmente opposte, non è difficile constatare che entrambi prendono le mosse dalla medesima difficoltà a conciliare, a proposito dell'eucaristia, il simbolo e la realtà. A loro dire l'eucaristia è necessariamente “o” l'uno “o” l'altra: o le specie consacrate sono un “mero” simbolo commemorativo di Cristo, o invece esse sono *hic et nunc* la presenza reale, fisica e somatica di Gesù nato da Maria.

Entrambi si trovano alle prese con una difficoltà apparentemente insormontabile: come può l'eucaristia essere realtà, se poi è “solamente” simbolo e immagine? Infatti, mentre per Pascasio «se [il corpo eucaristico di Cristo] è un'immagine, allora bisogna chiedersi come può essere una realtà»¹², il suo “avversario” Ratramno si domanda se «ciò che nella Chiesa viene gustato dai fedeli, ossia il corpo e il sangue di Cristo, sia

⁹ Cfr. GERKEN, *Teologia dell'eucaristia*, 118: «[Per i Padri] l'essere dell'immagine non poteva essere contrapposto nemmeno sul piano concettuale alla realtà o presenza, perché anche nell'essere dell'immagine si tratta appunto di una particolare forma di realtà e di presenza. Per il cristianesimo antico l'originale è ciò che è ancora assente, benché proprio in questo modo di essere assente esso abbia la capacità di donarsi nell'immagine in maniera transitoria ma tuttavia reale. In questo donarsi però esso tende e spinge necessariamente verso la sua perfetta presenza in Dio».

¹⁰ Cfr. ancora *ibid.*, 112.

¹¹ Cfr. C. GIRAUDO, *In unum corpus. Trattato mistagogico sull'eucaristia*, Cinisello Balsamo 2007, 460-467.

¹² PASCASIO RADBERTO, *De corpore et sanguine Domini*: PL 120, 1278.

tale *in mysterio* [in immagine] *an in veritate* [oppure in realtà], e se si tratti dello stesso corpo che è nato da Maria e che ha sofferto»¹³.

Di fronte all'alternativa — o simbolo o realtà — i sentieri divergono. Per Pascasio l'eucaristia è *veritas*, è *sic et simpliciter* il corpo reale di Cristo, che nella consacrazione della Messa si moltiplica sugli altari in forza dell'onnipotenza divina, e non un "semplice" simbolo di quel corpo, dal momento che il simbolo, nella sua concezione, è differente e inferiore al reale. Al contrario, per Ratramno l'eucaristia è "figura", cioè essa è semplicemente un "segno" che rimanda al corpo di Cristo, il quale dopo l'ascensione è presente soltanto in cielo, cosicché non può trovarsi realmente sull'altare. L'immagine, come si capisce, non viene più considerata come una forma peculiare di apparizione del reale, ma come qualcosa di formalmente contrapposto al reale e quindi "derubricato" come non-reale.

Se si accetta la linea simbolista di Ratramno l'eucaristia è un vuoto segno, che non realizza più (o non realizza ancora) l'effettiva presenza di Cristo nella Chiesa. Se invece si sposa la linea realista — o meglio ultrarealista — di Pascasio l'eucaristia è qui e ora il Cristo glorificato, spogliando il sacramento della sua costitutiva tensione escatologica verso la definitiva manifestazione del Signore: se Cristo è già adesso completamente presente, non ha più senso attendere la sua venuta finale.

La linea ultrarealista accentua incredibilmente l'identità tra il corpo eucaristico e il corpo storico di Cristo: comunicandosi, il fedele mangia e tritura con i suoi denti il corpo di Cristo che si incarnò e nacque da Maria, visse in Palestina, pendette dalla croce e dal cui fianco sono scaturiti sangue e acqua. È una concezione non di rado definita "cafarnaista", perché in definitiva suona assai simile all'idea sostenuta — secondo il Vangelo di Giovanni — dai Giudei che ascoltano Gesù a Cafarnaò il giorno successivo il miracolo della moltiplicazione dei pani. Infatti, dopo che Cristo ha parlato di se stesso come del «pane della vita» disceso dal cielo (Gv 6,35), essi si domandano sbigottiti: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» (Gv 6,52), pensando che Gesù stia incitando nientemeno che al cannibalismo.

Entrambi, Pascasio e Ratramno, attestano l'irreversibile decadenza del pensiero dell'immagine e distruggono quell'unità tra simbolo e realtà che invece era del tutto ovvia per gli antichi. Benché i testi dei Padri della Chiesa vengano spesso citati e tradotti, essi non sono più compresi nel loro significato originale, cosicché si assiste a partire da questo momento a un'incessante oscillazione da un estremo all'altro del "pendolo": l'eucaristia non è più simbolo "e" realtà, bensì "o" simbolo "o" realtà¹⁴.

¹³ RATRAMNO, *De corpore et sanguine Domini*: PL 121, 129-130.

¹⁴ Cfr. J. BETZ, «L'eucaristia come mistero centrale», in J. FEINER – M. LÖHRER [cur.], *Mysterium salutis*, VIII. *L'evento salvifico nella comunità di Gesù Cristo*, Brescia ³1982, 284-285 [orig. ted. 1973]; GIRAUDDO, *In unum corpus*, 428-436.

2. La seconda controversia eucaristica

Due secoli più tardi, la polemica del periodo carolingio, temporaneamente sopita ma non ancora veramente risolta, si riaffaccia nelle opere di un illustre teologo dell'epoca, Berengario di Tours († 1088), protagonista appunto della seconda controversia eucaristica. Portando alle estreme conseguenze il simbolismo di Ratramno (erroneamente identificato con Giovanni Scoto Eriugena) nel desiderio di ricollegarsi al pensiero patristico (in particolare agostiniano), egli oppone diametralmente *veritas* e *figura*, realtà e simbolo, sostenendo che «pane e vino non sono il vero corpo e il vero sangue, ma un'immagine (*figura*), una similitudine (*similitudo*)»¹⁵.

Con la consacrazione eucaristica, il pane e il vino non subirebbero a suo dire nessun cambiamento effettivo, ma piuttosto diverrebbero simboli — in senso puramente estrinseco — del corpo e del sangue del Signore, attraverso i quali il Cristo celeste si rende “spiritualmente” presente nell'animo dei fedeli. Insomma, con la consacrazione le specie eucaristiche conoscerebbero un mutamento di significato ma non di essere, cosa che per Berengario equivarrebbe a voler far scendere dal cielo il corpo ormai glorificato del Salvatore, assiso alla destra del Padre¹⁶.

All'estremo simbolista di Berengario fa da controparte, anche adesso, l'estremo ultrarealista dei suoi detrattori, tra i quali Lanfranco di Canterbury, Ugo di Langres e Durando di Troarn, che ribadiscono con forza che i doni consacrati sono oggettivamente identici al corpo e al sangue di Gesù¹⁷. Accusato di eresia, Berengario è costretto a emettere pubbliche professioni di fede segnate da un oggettivismo grossolanamente empirico, un vero e proprio cafarnaismo. Così si legge, ad esempio, nella *professio fidei* fattagli pronunciare dal Sinodo Lateranense del 1059 e composta dal cardinale Umberto di Silvacandida, celebre anche per il suo coinvolgimento negli episodi dello “Scisma d'Oriente” nel 1054: «Il pane e il vino che si depongono sull'altare, dopo la consacrazione sono non solo il sacramento, ma il vero corpo e il vero sangue di nostro Signore Gesù Cristo, e sensibilmente, non solo nel sacramento, ma in verità sono toccati dalle mani del sacerdote e fratti e masticati dai denti dei fedeli»¹⁸. Il clima è talmente infuocato che, quando nel 1079 Gregorio VII impone a Berengario un giuramento d'ortodossia molto meno limitante, lo stesso Pontefice viene accusato da un gruppo di vescovi tedeschi ribelli di essersi piegato all'eresia¹⁹.

¹⁵ Così riassume il suo pensiero J.R. GEISELMANN, *Die Eucharistielehre der Vorscholastik*, Paderborn 1926, 291, nota 1.

¹⁶ Cfr. GIRAUDO, *In unum corpus*, 437-444.

¹⁷ Cfr. J. DE MONTCLOS, *Lanfranc et Bérengar. La controverse eucharistique du XI^e siècle*, Louvain 1971.

¹⁸ *Denz.* 690. Cfr. in proposito BETZ, «L'eucaristia come mistero centrale», 286-287.

¹⁹ A queste vicende è attento G. MACY, «L'eucaristia in Occidente dal 1000 al 1300», in M. BROUARD [cur.], *Eucharistia. Enciclopedia dell'eucaristia*, Bologna 2004, 195-215: 206-207 [orig. fr. 2002]. Lo

Come si vede, l'opposizione simbolo-realtà è divenuta opposizione sacramento-realtà, con l'indiretta affermazione che di per sé il piano sacramentale non appartiene all'ordine della realtà e che dunque l'eucaristia non può essere un "semplice" sacramento — come lo sono tutti gli altri — ma qualcosa di ben più "concreto" e appunto "reale". Insomma, «entrambe le parti pongono la falsa alternativa "o simbolo o realtà" e la scelta *in ogni caso* dovrà condurre in un vicolo cieco. Non si pone la domanda se nella realtà si possono dare diversi gradi e pertanto se al sacramento si debba attribuire un tipo di realtà diverso dal percepibile con i sensi, ma pur sempre realtà»²⁰.

È proprio in questo periodo, nota ancora Henri de Lubac, che le formule corpo mistico-corpo reale di Cristo si invertono irreversibilmente, in reazione alle dottrine dominate dal simbolismo eucaristico: la Chiesa, che era prima concepita come il corpo reale di Cristo, diventa ora il suo corpo mistico, mentre l'eucaristia il suo corpo reale. Con ciò scompare anche ogni residua consapevolezza del legame intrinseco tra eucaristia e Chiesa, che era ovvio e centrale per i Padri, secondo i quali la Chiesa — come abbiamo osservato — non è altro che il corpo (sociale) di Cristo costituito da quanti si nutrono del corpo (eucaristico) di Cristo. Si dimentica, in altre parole, che quel corpo è dato-per-la-Chiesa, che esso manifesta la Chiesa (dimensione epifanica dell'eucaristia) e costruisce la Chiesa (dimensione performativa dell'eucaristia)²¹.

Se prima era evidente che l'eucaristia "fa" la Chiesa, perché comunicando al corpo mistico di Cristo la comunità dei credenti si trasforma di giorno in giorno nel suo corpo reale, in attesa del compimento escatologico, allorquando il "cielo" altro non sarà che la piena e perfetta "comunione" della famiglia umana in Dio Trinità, adesso predomina una concezione statica, astorica e individualistica del sacramento, che serve per nutrire l'anima del singolo fedele e non per edificare la comunità nell'amore. Semmai è la Chiesa — sottinteso la Chiesa gerarchica — che "fa" l'eucaristia, perché ha ricevuto da Gesù Cristo la *potestas consecrandi*, cioè il "potere" di operare la consacrazione eucaristica attraverso le parole del sacerdote²².

stesso Autore ha esaminato più ampiamente il periodo in questione nel saggio *The Theologies of the Eucharist in the Early Scholastic Period. A Study of the Salvific Function of the Sacrament According to the Theologians ca. 1080 – ca. 1220*, Oxford 1984.

²⁰ GERKEN, *Teologia dell'eucaristia*, 127.

²¹ Cfr. LUBAC, *Corpus mysticum*, in particolare 283-314. Ci permettiamo qui di rinviare pure a P. BUA, *Sacrosanctum Concilium. Storia / Commento / Recezione*, Roma 2013, 91-95.

²² Una sintesi puntuale e documentata sulle controversie eucaristiche medievali si trova in H. HOPING, *Il mio corpo dato per voi. Storia e teologia dell'eucaristia*, Brescia 2015, 158-175 [orig. ted. 2011].

3. L'elaborazione dottrinale della Scolastica

Come uscire dal vicolo cieco dell'opposizione polare tra simbolo e realtà, armonizzando nella dottrina eucaristica un sano simbolismo e un sano realismo? È questa la domanda che, dopo Berengario, si pongono in particolare i teologi della Scolastica, interessati a conciliare la fede con i legittimi postulati della ragione.

Tra i primi a occuparsi della questione vi sono Lanfranco di Bec (1010-1089) e Guitmondo di Anversa (†1095), che pongono le basi di quella che diverrà più tardi la dottrina della transustanziazione. Nel pane eucaristico Lanfranco distingue fra sostanza e specie visibile, mentre nel corpo di Cristo tra essenza e proprietà: con la consacrazione la sostanza terrena del pane si trasforma nell'essenza del corpo di Cristo, mentre si conservano le specie visibili del pane. In tal modo, Lanfranco scongiura il simbolismo di Berengario, affermando la presenza reale di Cristo nei doni eucaristizzati, ma rifugge pure dall'ultrarealismo cafarnaista, affermando che le proprietà visibili del pane, che restano tali anche dopo la consacrazione, sono il "segno" o il "sacramento" del corpo di Cristo in esse celato.

È così chiaro che l'antico binomio dei Padri della Chiesa "originale-immagine" tende a trasformarsi nel binomio "sostanza-specie", che più tardi diverrà quello "sostanza-accidenti": è una concezione dell'eucaristia che attinge a piene mani allo strumentario concettuale della filosofia ellenistica, mettendo al sicuro la verità fondamentale del sacramento eucaristico, ma senza riuscire a preservare l'intelligenza ecclesiologica ed escatologica dell'eucaristia tipica del pensiero antico.

Da questo momento in poi la teoria della transustanziazione, che intende spiegare la conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo come passaggio da una sostanza all'altra, si afferma sempre più nel pensiero dei teologi. A rigor di termini il primo a usare il vocabolo, anche se in modo ancora confuso, è Rolando Bandinelli (futuro Alessandro III) attorno al 1140, mentre maggiore chiarezza dottrinale si registra tra gli altri in Ugo di San Vittore, Gilberto Porreta, Pietro Lombardo, nonché in Lotario di Segni (futuro Innocenzo III), autore di un grosso commentario sulla Messa, intitolato *De sacro altaris mysterio libri sex*, dei quali il quarto libro sviluppa per esteso la dottrina della transustanziazione. Non stupisce per questo che, sotto il suo pontificato, il Concilio Lateranense IV (1215) — come abbiamo accennato — abbia espressamente adottato il termine *transsubstantiatio*²³.

Al tempo stesso, sulla scorta della *Summa Sententiarum* di Pietro Lombardo (databile attorno al 1140), la cui dottrina sacramentaria sarà accolta da Innocenzo III, si cominciano a distinguere nell'eucaristia, così come negli altri sacramenti, tre elementi fondamentali: il *sacramentum tantum*, cioè il segno esterno e materiale del sacra-

²³ Cfr. GIRAUDDO, *In unum corpus*, 456-460. Più in generale si consulti MARSILI, «Teologia della celebrazione dell'eucaristia», 85-91.

mento, vale a dire le specie del pane e del vino; la *res et sacramentum*, cioè l'effetto primo e immediato del sacramento, ottenuto dalla consacrazione eucaristica, ovvero la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo; e la *res tantum*, cioè l'effetto ultimo e principale del sacramento, che coincide con il dono della carità soprannaturale per l'edificazione della Chiesa. Dunque la distinzione tra i due effetti del sacramento, che in verità riprende e rilegge la ricca dottrina sacramentaria di Agostino, permette di affermare la realtà della presenza di Cristo nei doni eucaristizzati e al contempo di recuperare almeno in parte, come effetto finale del sacramento cui l'effetto immediato è subordinato, la valenza ecclesiologica dell'eucaristia²⁴.

L'ultimo tassello è rappresentato dalla recezione della filosofia aristotelica nella dottrina sacramentaria in generale e in quella eucaristica in particolare. Infatti, se finora, considerando la trasformazione del pane e del vino eucaristizzati come "transustanziazione", cioè come cambiamento di "sostanza", si era adottato un concetto piuttosto approssimativo di sostanza, intesa come realtà "interiore" di un corpo, soggiacente alle sue qualità visibili esterne, con la rivalutazione del pensiero di Aristotele si può precisare meglio che cos'è la sostanza di una cosa, ovvero la sua *quidditas*.

Sostanza è, per il filosofo di Stagira, il composto di materia e forma, dunque non qualcosa di immateriale, ma una materia "informata", cioè dotata di un principio di specificazione che rende la cosa se stessa distinguendola da ciò che non è. Dalla sostanza si differenziano gli accidenti, cioè le determinazioni mutevoli della *res*, che attualmente ci sono ma che potrebbero anche non esserci o scomparire, senza indurre un mutamento della sostanza. Nell'eucaristia, allora, ciò che avviene è la trasformazione nel corpo e nel sangue di Cristo di tutta quanta la sostanza del pane e del vino, cioè dell'intero composto di materia e forma (e non soltanto della forma, che finora era stata identificata *tout court* con la sostanza), mentre restano invariati soltanto gli accidenti, ovvero le apparenze esteriori, miracolosamente private del loro supporto naturale (ci sono ancora le specie del pane e del vino, ma non ci sono più le sostanze del pane e il vino che di per sé dovrebbero supportare quelle specie).

Proprio la chiarificazione della dottrina della transustanziazione con l'ausilio delle categorie aristoteliche è il grande merito dei teologi del XIII secolo: è già acquisita in Alessandro di Hales verso il 1225 (cioè grossomodo negli stessi anni del miracolo di Alatri), fino a trovare la sua definitiva "consacrazione" alcuni decenni più tardi in Alberto Magno, in Bonaventura di Bagnoregio e soprattutto in Tommaso d'Aquino. Anche nel caso specifico della teologia eucaristica, si può senza dubbio considerare il *Doctor Angelicus* il pensatore più rappresentativo del suo tempo, e ciò proprio per la capacità di integrare la filosofia di Aristotele, combinandola in modo brillante —

²⁴ Cfr. MACY, «L'eucaristia in Occidente dal 1000 al 1300», 207-208.

e per niente scontato — con il pensiero dei Padri, in modo particolare Agostino e lo Pseudo-Dionigi Aeropagita, che pure sono prettamente platonici²⁵.

La presenza eucaristica di Gesù è certamente, per questi teologi, una presenza vera e reale: Cristo è presente nelle specie consacrate in corpo, sangue, anima e divinità. Si tratta però, al contempo, di una presenza formalmente distinta tanto dal corpo storico quanto dal corpo glorificato: è una presenza reale peculiare, perché nell'eucaristia Cristo si rende presente *per modum substantiae*. Sono così schivati, in uguale misura, sia il simbolismo antirealista sia il cafarnaismo ultrarealista.

Dire che Gesù è realmente presente nell'eucaristia non in forma corporea ma in forma sostanziale significa affermare che egli non è vincolato alle leggi fisiche dell'estensione locale: può essere presente contemporaneamente in cielo e in terra, sugli altari di tutto il mondo, nel tutto e nella singola parte. È quanto Tommaso illustra magistralmente nella terza parte della *Summa theologiae*, composta negli ultimi anni di vita²⁶; nonché, in forma poetica, in alcuni celeberrimi inni eucaristici, come il *Pange lingua* e l'*Adoro te devote*²⁷.

In che modo però, si domandano ancora i teologi scolastici, si realizza il cambiamento della sostanza al momento della consecrazione eucaristica? Volendo semplificare, si possono distinguere tre teorie. Anzitutto quella dell'annichilazione, secondo cui la sostanza del pane e del vino sarebbe distrutta per far posto alla sostanza del corpo e del sangue di Cristo. È una teoria che Ugo, Alessandro, Alberto, Bonaventura e Tommaso respingono, perché la conversione della sostanza è un atto positivo e il suo fine non è la distruzione di un essere, ma la trasformazione di un essere inferiore in un essere superiore. In secondo luogo, la teoria della consustanziazione, secondo cui la sostanza del pane e del vino continuerebbe a esistere accanto alla sostanza del

²⁵ Cfr. J.-H. TÜCK, *Gabe der Gegenwart. Theologie und Dichtung der Eucharistie bei Thomas von Aquin*, Freiburg/Br. – Basel – Wien 2009. Una disamina dettagliata della teologia eucaristica di Tommaso d'Aquino è offerta anche da D.N. POWER, *Il mistero eucaristico. Infondere nuova vita alla tradizione*, Brescia 1997, 261-300 [orig. ingl. 1993]. *Ibid.*, 207, l'Autore precisa preliminarmente: «Non si vuole affermare che la teologia di Tommaso costituisca l'unico lavoro meritevole di considerazione, e neppure che essa riuscì a integrare tutte le novità che andavano emergendo. Il trattato eucaristico di Tommaso è però un eccellente esempio del tentativo di offrire, conformemente agli ideali intellettuali e alle pratiche del tempo, una spiegazione sistematica del sacramento». Più avanti, *ibid.*, 268-270, Power aggiunge: «È nell'uso della filosofia aristotelica che Tommaso dimostrò la sua vera originalità: il pensiero di Aristotele gli offrì il fondamento filosofico per la sua spiegazione della presenza di Cristo e dell'efficacia della rappresentazione della sua passione. [...] Nel caso dell'eucaristia, l'uso di Aristotele gli consentì di distinguere fra ciò che viene percepito e ciò che è conosciuto come vero sulla base dell'autorità piuttosto che della ragione».

²⁶ Cfr. *Summa theologiae*, III, qq. 73-83. In questa sede, gioverà segnalare che l'Aquinate si sofferma colà anche sul fenomeno dei miracoli eucaristici, a ulteriore riprova della loro straordinaria diffusione nell'epoca in cui scrive: cfr. *ibid.*, q. 76, a. 8.

²⁷ Secondo TÜCK, *Gabe der Gegenwart*, 258, proprio l'*Adoro te devote* «esprime nel modo più pregnante e più bello la spiritualità dell'Aquinate».

corpo e del sangue di Cristo. È una teoria che Tommaso ritiene eretica, anche se dopo di lui sarà ancora sostenuta da Giovanni Duns Scoto: interpretando correttamente la lezione neotestamentaria — afferma l'Aquinate — il pane e il vino cessano del tutto di esistere, cedendo il posto al corpo e al sangue di Cristo. Infine, la teoria della trasformazione (essenziale), secondo cui la sostanza del pane e del vino non viene distrutta né continua a esistere, ma viene piuttosto positivamente trasformata nella sostanza del corpo e del sangue di Cristo. È la teoria sposata dai grandi Scolastici, Tommaso in testa, che finirà in seguito per imporsi²⁸.

Rilievi conclusivi

Come si vede, nel Duecento, il secolo dei miracoli eucaristici, il grande merito della Scolastica è quello di aver illustrato il mistero della conversione delle specie eucaristiche attraverso il concetto di transustanziazione. Con ciò essa intende non surclassare bensì precisare l'insegnamento della Sacra Scrittura, spiegando con categorie filosofiche quanto Gesù ha inteso compiere nell'ultima cena. Benché si tratti di un'elaborazione storicamente condizionata, la dottrina scolastica offrirà il grande vantaggio di arginare almeno per un certo tempo le eresie eucaristiche.

Si può sostenere che, se i Padri della Chiesa avevano affermato che Cristo si dona nell'eucaristia *attraverso il simbolo*, cioè mediante un elemento materiale che contiene veramente la realtà significata senza però poterne esaurire la manifestazione, gli Scolastici giungono ad asserire che il Signore si rende presente sotto le specie consacrate *attraverso la sostanza*, cioè per mezzo di una trasformazione essenziale del pane e del vino, di cui si conservano solamente le apparenze sensibili. Al pensiero simbolico degli antichi si è insomma sostituito, al termine di un lungo dibattito a volte infuocato, il pensiero sostanzialista di matrice aristotelica, destinato a imporsi prepotentemente nel tempo a venire²⁹.

Ecco infatti che, alcuni secoli più tardi, quando il Concilio di Trento si troverà alle prese con le dottrine eucaristiche dei Riformatori, e soprattutto con quella radicale negazione della presenza reale propugnata da Giovanni Calvino e Ulrico Zwingli, il magistero della Chiesa tornerà a indicare nella transustanziazione «la modalità conveniente e appropriata» per illustrare il dogma della «conversione di tutta la sostanza del pane e del vino nella sostanza del corpo e del sangue di Cristo»³⁰.

²⁸ Cfr. BETZ, «L'eucaristia come mistero centrale», 287-300; HOPING, *Il mio corpo dato per voi*, 182-184.

²⁹ Cfr. le considerazioni sulle «difficoltà concettuali» derivanti dalla dottrina della transustanziazione svolte da J. AUER, *Il mistero dell'eucaristia. La dottrina generale dei sacramenti e il mistero dell'eucaristia*, Assisi 21989, 273-282 [orig. ted. 1970].

³⁰ *Denz.* 1642.